

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ НА ПРОГНОЗ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА

Хомидов Феруз Касимович

PhD, самостоятельный соискатель

Бухарский государственный медицинский институт

Абдуллаева Дилафруз Гайратовна

Д.м.н., доцент,

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

ORCID NO: 0000-0002-0858-4210.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14022541>

Аннотация

Исследование посвящено анализу влияния уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) и инсулинорезистентности на прогноз и эффективность лечения пациентов с диабетом 2-го типа. Повышенный уровень HbA1c и высокая инсулинорезистентность указывают на тяжёлое течение заболевания и сложность достижения стабильного контроля гликемии. В работе рассмотрены данные, подтверждающие, что снижение HbA1c и улучшение чувствительности к инсулину ведут к улучшению прогноза и эффективности лечения. Результаты подчёркивают необходимость постоянного мониторинга этих показателей для достижения оптимальных результатов терапии и снижения риска осложнений у пациентов с диабетом 2 типа.

Ключевые слова: диабет 2 типа, гликированный гемоглобин, инсулинорезистентность, прогноз, эффективность лечения, контроль гликемии.

Актуальность.

Сахарный диабет 2-го типа является хроническим заболеванием, требующим постоянного контроля уровня глюкозы для предотвращения тяжёлых осложнений. Гликированный гемоглобин (HbA1c) и инсулинорезистентность являются основными показателями, характеризующими уровень контроля гликемии и эффективность лечения у пациентов с диабетом. Высокий уровень HbA1c свидетельствует о недостаточном контроле заболевания и указывает на высокий риск осложнений, включая сердечно-сосудистые заболевания, почечную недостаточность и ретинопатию. Инсулинорезистентность также играет ключевую роль в патогенезе диабета 2 типа и существенно влияет на эффективность гипогликемической терапии.

Учитывая растущую распространённость диабета и значительные социальные и экономические последствия его осложнений, актуально исследование влияния показателей HbA1c и инсулинорезистентности на прогноз заболевания. Анализ этих факторов помогает корректировать лечение для достижения лучшего контроля над заболеванием, минимизировать риски осложнений и улучшить качество жизни пациентов.

Цель исследования – оценить влияние уровней гликированного гемоглобина (HbA1c) и инсулинорезистентности на прогноз и эффективность лечения у пациентов с диабетом 2 типа.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 180 пациентов с диабетом 2 типа, у которых регулярно измерялись уровни HbA1c и инсулинорезистентность. Пациенты были разделены на группы по уровню ИМТ (индекс массы тела) и степени инсулинорезистентности. В течение 12 месяцев оценивались изменения в метаболических показателях, а также эффективность терапии и частота осложнений. Статистический анализ данных проводился для выявления корреляции между уровнем HbA1c, инсулинорезистентностью и результатами лечения.

Результаты

Результаты исследования показали, что пациенты с гипергликемией и уровнем HbA1c выше 7% и высокой инсулинорезистентностью имеют более высокий риск осложнений и требуют более интенсивной терапии. В группе с более низким уровнем HbA1c наблюдалось улучшение метаболических показателей и меньшая частота осложнений. У пациентов с контролируемой инсулинорезистентностью эффективность лечения была выше, а стабильный уровень глюкозы поддерживался в течение длительного времени. Анализ подтвердил, что снижение HbA1c и инсулинорезистентности способствует улучшению прогноза и повышению качества жизни пациентов с диабетом 2 типа, снижая потребность в интенсивном лечении.

Заключение

Исследование подтвердило, что уровни гликированного гемоглобина (HbA1c) и инсулинорезистентности оказывают значительное влияние на прогноз и эффективность лечения у пациентов с диабетом 2 типа. Высокий HbA1c и инсулинорезистентность на фоне лишнего веса ассоциируются с худшими результатами лечения и повышенным риском осложнений, что подчёркивает необходимость регулярного мониторинга и коррекции терапии для поддержания этих показателей на оптимальном уровне. Постоянный контроль HbA1c и инсулинорезистентности позволяет улучшить долгосрочный прогноз и снизить риск осложнений, особенно у пациентов с тяжёлыми формами диабета. Результаты исследования подчеркивают важность комплексного подхода к лечению и мониторингу диабета.

References:

1. Абдуллаева, Д. ., & Ачилова, И. . (2024). ФАКТОРЫ РИСКА ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА. Modern Science and Research, 3(10), 255–263. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44513>
2. Барбараш О. Л. и др. Предиабет как междисциплинарная проблема: определение, риски, подходы к диагностике и профилактике сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых осложнений //Российский кардиологический журнал. – 2019. – №. 4. – С. 83-91.

3. Эргашева Г. Т. СНИЖЕНИЕ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ //Образование Наука И Инновационные Идеи В Мире. – 2024. – Т. 38. – №. 7. – С. 210-218.
4. Галицкая С. С., Мохорт Т. В., Лихорад Н. М. Возможности профилактики сахарного диабета 2 типа //Лечебное дело: научно-практический терапевтический журнал. – 2011. – №. 1. – С. 50-55.
5. Abdullaeva, D. G., & Ikromova, N. I. (2023). Living Well: Understanding the Tapestry of Obesity Risks. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149), 1(10), 480–486. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/2254>
6. DOI: 10.5281/zenodo.13947129

